

II SHO‘BA. AMALIY TILSHUNOSLIKDAGI DOLZARB MUAMMOLAR

YANGI O‘ZLASHMALAR VA LUG‘ATLAR EVOLYUTSIYASI

Shukurov Otabek Ulashevich

*Iqtisodiyot va pedagogika universiteti**filologiya fanlari doktori, professor*

otabekshukurov1@mail.ru (+998914692672)

ANNOTATSIYA

Maqolada o‘zbek tilidagi yangi o‘zlashmalar va neologizmlarning leksikani boyitishdagi o‘rni masalasiga e‘tibor qaratilgan. Unda o‘zlashmalarning umumiy lug‘atlardagi aks etishiga oid muammolar o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada yoshlar nutqi bilan bog‘liq yangi o‘zlashmalar ham tahlil etilgan.

ANNOTATION

The article focuses on the role of new loanwords and neologisms in Uzbek language enrichment. In it, problems related to the reflection of loanwords in general dictionaries are studied. The article also analyzes new loanwords related to youth speech.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль новых заимствований и неологизмов в обогащении узбекского языка. В ней изучаются проблемы, связанные с отражением заимствований в общих словарях. В статье также анализируются новые заимствования, связанные с молодежной речью.

Kalit so‘zlar: *lug‘at, so‘z, neologizmlar, o‘zlashma, leksika, tilshunoslik*

Key words: *dictionary, word, neologisms, borrowing, lexis, linguistics*

Ключевые слова: *словарь, слово, неологизмы, заимствование, лексика, лингвистика*

Umumiy lug‘atlar so‘zligi muayyan soha, shuningdek, ayni bir qatlamga tegishli so‘zlar bilan cheklanmaydi. Ularning muhim xususiyati ham chegaralanmasligidadir. Istiqlol davrida o‘zbek tilining bir necha imlo lug‘atlari yaratildi va qayta nashr etildi. Masalan, Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyevlarning “O‘zbek tilining imlo lug‘ati”[1:289], T.Tog‘ayev, G.Tavaldiyeva, M.Akromovalarning “O‘zbek tilining kirill va lotin alifbolaridagi imlo lug‘ati”[2:368], A.Madvaliyev, E.Begmatovlarning “O‘zbek tilining imlo lug‘ati” (2013)laridan ham yangi o‘zlashma so‘zlar aks etib bordi. Muhimi, yangi davr o‘zlashmalariga tilshunoslik nuqtai nazaridan mualliflar jamoasi tomonidan yaratilgan “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (2006-2008), A.Hojiyev, A.Nurmonov, S.Zaynobiddinov, K.Kokren, M.Saidxonov, A.Sobirov, D.Quronovlar

tomonidan yaratilgan “Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati” (2001) hamda “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (2020)da munosib tavsif berildi.

Shuningdek, *mem* so‘zini ham neologizm xarakteridan lisoniylashish bosqichiga o‘tayotgan o‘zlashma sifatida talqin etish mumkin. U raqamli media orqali tez tarqalgan birliklardan, bugungi kunda yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotyapti, deyish mumkin. Neologizmlarning yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotishi jamiyatdagi til egalarining yosh mezoniga qarab ham farqlanishi mumkin. Raqamli media foydalanuvchilari orasida katta auditoriyaga ega bo‘lgan yoshlar uchun bu o‘zlashma kundalik muloqot birligiga aylangan bo‘lsa-da, katta yoshlilar orasida esa innovatsiyalarni qabul qilish darajasiga qarab o‘zgaradi.

Mem o‘zlashmasi biror faoliyat, tushuncha, shior, yozuv, rasm, video yoki, umuman, mediaga nisbatan ishlatiladigan termin hisoblanadi. Uni *Internet fenomeni* deb ham nomlashadi. Misol uchun dengiz sohilida eshakning po‘rtanalarga boqib xayol surib turgan tasviri ostiga xalq muammosiga ishora qilingan jumla, shuningdek, muammoli vaziyat fonida antiqa musiqa ohangiga raqs tushayotgan begona millat yoshlarining videoroligi, atayin xato yozilgan so‘z kabilar ijtimoiy tarmoqlarda *mem* vazifasini bajaradi. Internet veb-resurslari, xususan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan memlar kulgili sarlavhalar bilan boyitiladi, boshqalar esa tasvirni qaysidir ma’noda o‘zgartirishadi. Vaqt o‘tgan sayin memlar rang-barang ko‘rinishda ko‘payib, yaxlit va barqaror xotiraga aylanadi. Ularning farqi qanchalik ko‘p bo‘lsa, kuzatuvchilar uchun ahamiyatli va muvaffaqiyatli sanaladi, deb tushunish mumkin. Memlar odatda jamiyatdagi insonlarning ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi, aslida undan maqsad ham masalaga jamoatchilik e’tiborini jiddiy qaratish.

So‘zning etimologiyasiga ko‘ra *mim* (qadimgi yunoncha μῆμος – taqlid) qadimgi yunonlar va rimliklar orasida quyi qatlamdagi tomoshabinlarga sahna o‘yinlarini ko‘rsatuvchi akrobat, sehrgar va boshqalarga nisbatan ham ishlatilgan. O‘zlashmaning manba (ingliz) tildagi “karikatura” ma’nosi ham kelib chiqishi aloqador grekcha so‘z ma’nosidan hanuz uzoqlashmaganini ko‘rsatadi. Demak, bu so‘zni umumiy izohli lug‘atlarga quyidagicha kiritish mumkin.

MEM (ingl. *meme* – karikatura) **1** tezda ommalashib internetda tarqaladigan mediaobyekt (suhbat, matn, rasmlar va boshqalar). *Raqsga tushayotgan tobutkashlar haqidagi mem 1 mln dollarga sotildi. Mablag'ning chorak qismi Ukrainaga xayriya qilinadi (video) (<https://daryo.uz/k/2022/04/12/raqsga-tushayotgan-tobutkashlar-haqidagi-mem-1-mln-dollarga-sotildi-mablagning-chorak-qismi-ukrainaga-xayriya-qilinadi-video/>)*

LOUKOST (унгл. *low cost* – kam xarajat) **1** cheklangan xizmatlar to'plami parvozi uchun arzon aviachipta. *Bu kompaniya loukost asosida ishlaydi.*

2 aviatsiya bozorida arzon narxlarda xizmat ko'rsatadigan. ... *Loukost aviakompaniyalar bozorining rivojlanishi sayyohlar oqimining ko'payishiga ijobiy hissa qo'shadi. <https://www.uzanalytics.com/iqtisodiet/7188/>*

Umumiy tipdagi izohli lug'atga kiritilish ehtiyoji mavjud o'zlashmalar miqdori talaygina. Ular qatoriga *smartfon, metsenat, akkaunt, startup, xab, brend* kabilarni ham keltirish mumkin. Mavjud izohli lug'atda berilgan o'zlashmalarga tilning o'zgaruvchan holatidan kelib chiqib baho berish talab etiladi. Chunki yangi o'zlashmalar dinamik jarayonga tez moslashuvchan bo'lib, o'zining polisemantik xususiyatini kengaytirishga intilishi tabiiy hol.

Yangi o'zlashmalarning umumiy izohli lug'atlarda aks etishi bilan bog'liq muammolar bor ekan, bu, bir tomondan, leksikaning dinamik jarayoni bilan ham bog'liqdir. Boshqa tarafdin esa, lisoniylashish bosqichiga ko'tarilayotgan birliklarning muntazam ravishda yangilanib turadigan neologizmlar lug'ati sifatida shakllantirib borilmayotganini anglatadi.

Tilda yangi paydo bo'layotgan xorijiy so'zlarni leksikada barqarorlashish darajasiga qarab o'rganish muhim. Shunga muvofiq ularni muntazam ravishda shakllantiriladigan "Neologizmlarning izohli lug'ati"ga kiritib borish lozim. Aks holda, tilda, aniqrog'i, leksikada yangi xaosning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati" leksikada barqarorlashgan so'zlarnigina qamrab oluvchi manba bo'lgani bois unda barcha neologizmlarning aks etishiga ehtiyoj bo'lmaydi. Yangi o'zlashmalarning umumiy izohli lug'atlarda berilishi olinma so'zlar imlosi masalasini ham o'rtaga chiqaradi. Bu jarayonda rus tilining vositachilik rovidan

xoli ravishda o'zlashmalarni so'z beruvchi til xususiyatlariga asoslanib adekvat yo'l topish talab etiladi. Yangi o'zlashmalar umumiy izohli lug'atlarda berilar ekan, so'zliklar urg'usining belgilangan holda kiritilishi to'g'ri. Aks holda, o'zlashmalar orfoepiyasida muntazamlilik ta'minlanmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmatullayev Sh., Hojiyev A. O'zbek tilining imlo lug'ati. –Toshkent, O'qituvchi. 1995. – 289 b.

2. Тоғаев Т., Тавалдиева Г., Ақромова М. Ўзбек тилининг кирилл ва лотин алифболаридаги имло луғати. –Тошкент: Шарқ. 1999. – 368 б.